

Bernadetta Bienia , Marcin Stareńczak

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności
 ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno
 e-mail: bernadetta.bienia@kpu.krosno.pl

ŻYWNOSĆ REGIONALNA I TRADYCYJNA W OFERCIE GASTRONOMICZNEJ NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

USE OF REGIONAL AND TRADITIONAL FOOD IN THE GASTRONOMIC OFFER IN THE KROSNO COUNTY

ABSTRACT

Regional and traditional food has been increasingly popular for several years. It is the opposite of industrial food, produced in large quantities both on the global and domestic market. Without a doubt, food production with the implementation of traditional methods generally concerns regions where non-industrial, extensive agriculture predominates, i.e. poor regions that occupy a special place in European regional policy.

The aim of the study was to evaluate the use of regional and traditional products in the offer of gastronomic premises of Krosno County. The scope of the work included, among other things, establishing the percentage of traditional food establishments, the share of regional dishes in the offer of establishments and their assortment structure. The survey was conducted among 30 randomly selected owners of gastronomic premises. Restaurants dominated among the surveyed units, while inns and taverns were represented to a smaller extent.

The results prove that the owners of restaurants offer regional and traditional food on the menu and observe an increased interest in this type of food among customers. Among the restaurants surveyed, 80% of them offered regional and traditional dishes, but only a few of them could boast a wide range of dishes and dishes of this type. Among the dishes served the most were meat, flour and soup dishes. The preferred places to buy regional and traditional products for the surveyed restaurant owners were shopping directly from the manufacturer, shopping at the bazaars and the manufacturer's company stores.

The Krosno County abounds in gastronomic establishments offering regional and traditional dishes and products in its menu. The owners of gastronomic establishments attach great importance to the variety of dishes offered, and local gastronomy is a good way to promote regional food.

KEY WORDS: regional food, gastronomic facilities, Krosno county.

STRESZCZENIE

Żywność regionalna i tradycyjna od kilku lat cieszy się coraz większym powodzeniem. Jest ona przeciwieństwem dla żywności przemysłowej, produkowanej w dużych ilościach zarówno na rynku światowym jak i krajowym. Bez wątpliwości, produkcja żywności z wdrożeniem metod tradycyjnych na ogół dotyczy regionów, gdzie dominuje rolnictwo nieprzemysłowe, ekstensywne, a więc regionów ubogich, które zajmują szczególne miejsce w europejskiej polityce regionalnej.

Celem pracy była ocena wykorzystania produktów regionalnych i tradycyjnych w ofercie lokali gastronomicznych powiatu krośnieńskiego. Zakres pracy obejmował m.in. ustalenie odsetka lokali gastronomicznych oferujących żywność tradycyjną, udziału potraw regionalnych w ofercie lokali oraz ich strukturę asortymentową. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 30 losowo wybranych właścicieli lokali gastronomicznych. Wśród badanych

lokali dominowały restauracje, w mniejszym zakresie reprezentowane były także karczmy i zajazdy.

Uzyskane wyniki dowodzą, że właściciele lokali gastronomicznych oferują żywność regionalną i tradycyjną w menu oraz obserwują wzrost zainteresowania tego typu żywnością wśród klientów. Spośród badanych lokali, 80% z nich oferowało potrawy regionalne i tradycyjne, ale zaledwie kilka z nich mogło pochwalić się szerokim wachlarzem serwowanych dań i potraw tego typu. Wśród serwowanych dań najczęściej było potraw mięsnych, mącznych i zup. Preferowanymi miejscami zakupu produktów regionalnych i tradycyjnych dla badanych właścicieli lokali gastronomicznych były zakupy bezpośrednio od producenta, zakupy na bazarach oraz sklepy firmowe producenta.

Powiat krośnieński obfituje w lokale gastronomiczne oferujące w swoim menu potrawy i produkty regionalne i tradycyjne. Właściciele lokali gastronomicznych przywiązują dużą wagę do różnorodności oferowanych potraw, a lokalna gastronomia jest dobrym sposobem na promowanie żywności regionalnej.

SŁOWA KLUCZOWE: żywność regionalna, lokale gastronomiczne, powiat krośnieński.

WSTĘP

Żywność regionalna i tradycyjna od kilku lat cieszy się coraz większym powodzeniem. Jest ona przeciwieństwem dla żywności przemysłowej produkowanej w dużych ilościach zarówno na rynku światowym jak i krajowym. Wzrasta zainteresowanie produktami regionalnymi o znanym i bliskim sercu konsumentom pochodzeniu. Następuje renesans powrotu do korzeni i zamiłowanie do odkrywania kart przeszłości, w tym kulinarnych (Kilar et al., 2019).

Bez wątpliwości, produkcja żywności z wdrożeniem metod tradycyjnych na ogół dotyczy regionów, gdzie dominuje rolnictwo nieprzemysłowe, ekstensywne, a więc regionów ubogich, które zajmują szczególne miejsce w europejskiej polityce regionalnej (Winawer, 2013).

Polska jest znacznym dysponentem potencjału produktów regionalnych i tradycyjnych, co ujawnia się w rosnącej liczbie produktów umieszczanych na Liście Produktów Tradycyjnych czy chronionych europejskim systemem jakości. Województwo podkarpackie dominuje wśród innych województw co do ilości produktów tradycyjnych wpisanych na Listę (<https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12>).

Teren ten dysponuje znakomitym dziedzictwem kulinarnym takim jak: tradycyjne wędliny, sery, gotowe dania, przetwory owocowe i warzywne (Bolanowska and Litarowicz, 2006). Zdaniem Bolanowskiej and Litarowicz

(2006) podstawą wyżywienia były produkty zbożowe (mąka, kasze, otręby), kapusta, nasiona roślin strączkowych i ziemniaki. Do wielu potraw wykorzystywano suszone owoce, grzyby oraz zioła. Przysmakiem była słonina i smalec. Jajka, sery, masło i mięso uważano za produkty luksusowe, które warto było wymienić na pieniądze lub inny towar. Na wiejskich stołach wśród potraw świątecznych były wyroby mięsne, wykonane we własnym gospodarstwie. Mięso spożywano z okazji świąt kościelnych lub przy okazji chrzcin i wesel. Wówczas pojawiały się także wypieki charakterystyczne dla danego rodzaju świąt np. strucla makowa, bułka drożdżowa. Spizarnie wypełniały oprócz zbóż i przetworów zbożowych beczki dębowe, w których kiszone kapustę, ogórki, zaś kamienne garnki wypełniały kiszone grzyby i pomidory. W słojach stały marynowane grzyby, dynia i inne warzywa. W spizarni przechowywano też suszone owoce leśne i ogrodowe oraz zioła, z których często parzono herbaty.

Podkarpacie dziedziczy też kulturę i tradycje narodowości polskiej, ukraińskiej, żydowskiej, węgierskiej, ormiańskiej i austriackiej. Cechą szczególną regionu jest też różnorodność kuchni – od dworsko-kresowej, chłopskiej po myśliwską i pasterską kuchnię wołoską (Kilar et al., 2019).

Należy podkreślić, że sztuka kulinarna jest najbardziej żywotną formą kultury. Wraz z rozwojem cywilizacji stała się olbrzymią spuścizną,

następnie dziedziną, wreszcie przemysłem. Uszlachetniły się kuchnie regionalne i narodowe, a także ogromna ilość restauracji, w tym sieci fast-food. Jest coraz więcej lokali gastronomicznych specjalizujących się w potrawach pochodzących z różnych zakątków świata czy regionów (Oszup-Rawicz, 2017).

W ostatnim czasie szybko wzrosło zainteresowanie produktami regionalnymi i tradycyjnymi. Są one przygotowane w oparciu o standardowe receptury, charakteryzujące się wyjątkowością i oryginalnością. Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa żywnością naturalną i zdrową pociągnęło za sobą chęć poszukiwania żywności, która jest wytwarzana z naturalnych surowców bez wysokiego stopnia przetworzenia. Wzrost zasobności konsumentów powoduje, iż coraz częściej decydują się na zakup bezpiecznych produktów o wysokich walorach smakowych i estetycznych (Rydz-Żbikowska, 2018). Przyjęło się twierdzić, że wśród wielu standardowych produktów konsumenci zaczęli preferować żywność tradycyjną, regionalną, z własną historią. Coraz częściej powracają do żywności niekonwencjonalnej, nieprzemysłowej. Znaczenie wyrobów tradycyjnych i regionalnych wiąże się z ulokowaniem się w tradycji, w silnych powiązaniach z danym obszarem. Może to wynikać z wyjątkowych walorów klimatycznych, czy też dawnych metod hodowli. Produkcja żywności regionalnej i tradycyjnej chroni nasze dziedzictwo kulinarne, integruje lokalne społeczności i prowadzi do rozwoju regionu, a także dostarcza konsumentom produktów żywnościowych najwyższej jakości (Woźniczko and Piekut, 2015).

Konsumenci dbający o zdrowie wybierają produkty tradycyjne i regionalne nie tylko ze względu na cele zdrowotne, ale także celem poznania specyficznych smaków, charakterystycznych dla danego regionu Polski i świata. Produkty tradycyjne i regionalne są gwarancją wysokiej jakości i składu chemicznego, którego walory korzystnie wpływają na zdrowie konsumenta.

Ma to związek z zadaniami etycznymi producentów żywności, którzy dbają, aby oferowane konsumentom produkty:

- spełniały oczekiwania sensoryczne i

zdrowotne konsumenta,

- były wytwarzane z maksymalnym przestrzeganiem zachowania naturalnych warunków środowiska,
- pozytywnie oddziaływały na funkcje organizmu konsumenta,
- stosowana reklama nie powinna wprowadzać konsumenta w błąd co do jakości produktu (KRAJEWSKI ET AL., 2009).

Jakość produktów tradycyjnych i regionalnych ma być przewagą konkurencyjną dla przemysłowych produktów rolno-żywnościowych. Właściwości te są następstwem prowadzenia produkcji rolnej w określonych szczególnych miejscach lub według szczególnej metody, nadającej produktowi dodatkowy wyjątkowy „walor”, na którym konsumentowi zależy w momencie dokonywania wyboru (Germano, 2009; Kapała, 2017; Dąbrowska, 2018). Ponadto żywność tradycyjna i regionalna wytwarzana jest przede wszystkim ze sprawdzonych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Żywnościowy produkt tradycyjny to produkt wypełniający niszę rynkową dzięki jakości wynikającej z tradycyjnego procesu wytwarzania, nierzadko opartego na wielowiekowej tradycji (Borowska, 2008).

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ

Celem pracy była ocena wykorzystania produktów regionalnych i tradycyjnych w ofercie lokali gastronomicznych powiatu krośnieńskiego.

Zakres pracy obejmował m.in. ustalenie odsetka lokali gastronomicznych oferujących żywność tradycyjną, udziału potraw regionalnych w ofercie lokali oraz ich strukturę asortymentową. Materiał badawczy stanowiły informacje zawarte na stronach internetowych wylosowanych lokali gastronomicznych uzupełnione podczas przeprowadzania badań ankietowych z właścicielami lokali gastronomicznych. Lokale wylosowano z bazy danych www.panoramafirm.pl (zakładka: restauracje), liczącej 52 oferty z tego terenu. Badania przeprowadzono wśród 30 losowo wybranych właścicieli lokali gastronomicznych (57,7% ogółu lokali). W większości byli to mężczyźni,

prowadzący działalność gastronomiczną od co najmniej 2011 roku. Wśród zbadanych lokali gastronomicznych dominowały restauracje, w mniejszym zakresie reprezentowane były także karczmy i zajazdy. Zgromadzony materiał empiryczny zebrano i przeanalizowano za pomocą arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel z pakietu Office 2010. Obliczono statystyki podstawowe (% wskazań, liczebność). Zgromadzony i przeanalizowany materiał zaprezentowano stosując formę opisową, tabelaryczną i graficzną.

WYNIKI BADAŃ

Wszyscy respondenci deklarowali, iż znają pojęcie żywność regionalna i tradycyjna. Żakowska-Biemans and Kuc (2009) przeprowadzając badania ponad 10 lat wcześniej uzyskały wyniki w tym zakresie na poziomie 96%, co świadczy o dobrej znajomości tychże terminów.

Szlachciuk et al. (2017) również uzyskali wysoki poziom znajomości pojęcia żywności regionalnej i tradycyjnej.

Najpopularniejszym źródłem informacji, z którego respondenci czerpali informacje na temat żywności regionalnej i tradycyjnej był Internet (83%), rodzina i znajomi (60%), targi żywności (50%), okazjonalne kiermasze (43%). Pozostałe warianty odpowiedzi (stare książki kucharskie, wykształcenie kierunkowe, ogólne zainteresowanie żywnością tego typu) miały niewielki odsetek odpowiedzi (rysunek 1). W badaniach Żakowskiej-Biemans and Kuc (2009) informacje na temat żywności tradycyjnej i regionalnej badani najczęściej uzyskiwali z programów telewizyjnych (61 %), prasy (55 %) oraz od rodziny (36 %) i znajomych (35 %). Ponadto ankietowani za źródło informacji na temat tej żywności podawali również Internet i okazjonalne kiermasze oraz w mniejszym stopniu programy radiowe i targi żywności. Porównując wyniki badań własnych oraz Grębowca (2017), Szlachciuk et al. (2017) można zauważyć rosnącą rolę Internetu jako środka przekazywania informacji. Ponadto Grębowiec (2017) uzyskał wyniki świadczące o dużej roli informacji znajdujących się na opakowaniu produktu oraz informacji uzyskiwanych od sprzedawców,

Ryc. 1. Źródła informacji dotyczące żywności tradycyjnej i regionalnej. Źródło: Badania własne. Respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi.

zaś Szlachciuk et al. (2017) znaczenie informacji uzyskanych od znajomych i rodziny.

Zdecydowana większość respondentów (80%) spotkała się z terminem Chroniona Nazwa Pochodzenia, pozostali (20%) twierdzili, że nie znają tego określenia. Z kolei znajomość logo Chronionego Oznaczenia Geograficznego deklarowało 73% badanych, zaś 63% badanych deklarowało znajomość oznaczenia Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności.

Jak podaje Grębowiec (2017) najbardziej rozpoznawalnym znakiem była Chroniona Nazwa Pochodzenia, natomiast w przypadku pozostałych oznaczeń badani mieli trudność z ich określeniem.

Połowa badanych deklarowała, że posiada wiedzę o produktach regionalnych i tradycyjnych jakie występują na Liście Produktów Tradycyjnych.

Zdecydowana większość badanych właścicieli lokali gastronomicznych (57%) potrafiła wymienić przykładowe produkty tradycyjne i regionalne. Pozostali respondenci (43%) nie potrafili określić tego typu produktów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że najbardziej wyróżniającym się produktem wśród ankietowanych był nabiał z Jasienicy Rosielnej i Podkarpacki miód spadziowy (Tabela 1). Wyniki badań Szlachciuk et al. (2017) pokazują, że respondenci najczęściej deklarowali znajomość takich produktów jak oscypek, kabanosy, kiełbasa myśliwska i bryndza podhalańska. Również re-

Tabela 1. Przykładowe produkty tradycyjne i regionalne wymieniane przez właścicieli lokali gastronomicznych. Źródło: Badania własne.

Lp.	Przykładowe produkty tradycyjne i regionalne
1.	Podkarpacki miód spadziowy. Bryndza kozia. Salceson Dukielski. Biszkoty jarosławskie. Galicyjski ocet jabłkowy.
2.	Bryndza kozia. Ser żółty smażony. Twaróg z Jasienicy Rosielnej. Kiełbasa Głogowska. Oscypek.
3.	Bryndza podhalańska. Oscypek. Boczek duszony na piwie. Kołacz. Rogal świętomarciński.
4.	Schab tradycyjny z Górna. Barszcz biały wielkanocny. Podkarpacki miód spadziowy. Ser wielkanocny. Dereń kiszony podkarpacki.
5.	Wiejska z Wadowic. Twaróg wiejski z Jasienicy Rosielnej. Róża ucierana podkarpacka. Chrupaczki.
6.	Ser bieszczadzki wędzonym. Twaróg wiejski z Jasienicy Rosielnej. Gruszki w syropie miodowym. Powidła śliwkowe. Masło z Jasienicy Rosielnej.
7.	Kajmak. Śliwka w occie. Amoniaczki. Mazurek orzechowy. Kluski z makiem.
8.	Sok z czarnego bzu. Ser wielkanocny. Golonka podkarpacka z Pilzna. Gruszki w syropie miodowym. Powidła śliwkowe.
9.	Sądecki miód spadziowy. Śliwowica łącka. Balsam kapucyński. Barszcz czerwony krakowski. Kapusta po góralsku.
10.	Bundz łemkowski. Szynka tradycyjna z Górna. Pruchnicka gruszka suszona. Galicyjski ocet jabłkowy.
11.	Gomółki. Dereń kiszony podkarpacki. Miód lubaczowski. Lasowiacka nalewka z pigwy. Kiełbasa wiejska Dulcza.
12.	Ser biały bieszczadzki w beczce. Orkiszowe kluski krojone. Miodówka staropolska. Masło domowe z Handzlówki. Galicyjskie kwaśnie jabłko.
13.	Śliwowica łącka. Oscypek. Rogale świętomarcińskie. Bandurzak. Bieszczadzkie pierogi.
15.	Pierogi ruskie. Pierogi z kapustą i grzybami. Pierogi z soczewicą. Pierogi z borówkami. Kałatany.
16.	Gołąbki z ziemniakami. Sine kluski, Barszcz biały, Knysza, Kapusta z grochem i grzybami.
17.	Schab tradycyjny z Górna. Powidła galicyjskie z kotła. Miodówka cytrynowa. Bandurzak. Bryndza kozia.

spondenci w badaniach Korzeniewskiej-Ginter et al. (2014) deklarowali najczęściej znajomość takich produktów jak oscypek, bryndza podhalańska, obwarzanek krakowski, rogal świętomarciński, kabanosy czy kiełbasa myśliwska. Żakowska-Biemans and Kuc (2009) w swoich badaniach do najbardziej znanych produktów tradycyjnych w opinii badanych konsumentów zaliczyły sery, w tym między innymi oscypek oraz tradycyjne wędliny.

Większość respondentów (73%) w swoim lokalu gastronomicznym oferuje produkty i potrawy regionalne. Są wśród nich

właściciele lokali, którzy prowadzą działalność w miejscowościach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, w związku z tym występuje wysoki popyt na tego typu produkty i potrawy. 27% ankietowanych przyznało, że nie posiada w swoim lokalu tego typu produktów, ponieważ nie ma popytu na wyroby regionalne i tradycyjne. Jak pokazują badania Świstak (2014) większość badanych przez nią zakładów gastronomicznych deklarowała posiadanie oferty regionalnych potraw i produktów związanych z obszarem, na którym były zlokalizowane.

Najwięcej potraw w swoim menu oferuje

lokal nr 6 (65 pozycji), a najmniej lokal 27 (12 pozycji). W 24 badanych lokalach gastronomicznych klientom oferowane są produkty i potrawy regionalne i tradycyjne. Wśród nich, najczęściej (15 propozycji w menu) oferuje lokal nr 2 oraz 16 i 26, które posiadają w swojej karcie menu po 12 pozycji (tabela 2). Jak dowodzi Świstak (2014) przeciętny udział dań regionalnych w ofercie badanych lokali gastronomicznych wyniósł od 12,4% do 28,3% w zależności od regionu Polski.

Struktura asortymentowa potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych w menu badanych lokali jest różnorodna (Tabela 3). Spośród badanych lokali, 24 z nich podało strukturę asortymentową oferowanych potraw i produktów, natomiast 6 lokali nie podało tych informacji. Liderem w ofercie produktów mięsnych jest

restauracja nr 2, ponieważ te produkty stanowią tam aż 50%. Dwie restauracje charakteryzowały się udziałem produktów mięsnych na najniższym poziomie – 10%. Największy udział (50%) produktów mącznych stwierdzono w lokalu nr 14. Trzy z badanych lokali nie wskazały produktów mącznych jako dostępnych w menu.

W przypadku zup, trzy lokale odznaczały się największym udziałem (35%) tej grupy potraw. W badaniach Świstak (2014) analiza struktury serwowanych potraw regionalnych wykazała, że w menu zakładów gastronomicznych Śląska i Wielkopolski dominowały potrawy mięsne, stanowiąc odpowiednio 48 i 44% wszystkich dań tradycyjnych. W zakładach Małopolski regionalne dania mięsne również należały do najpopularniejszych, ale ich udział

Tabela 2. Liczba potraw ogółem oraz liczba potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych znajdujących się w menu lokali gastronomicznych. Źródło: Badania własne.

Lp.	Liczba potraw i produktów ogółem w menu	Liczba produktów i potraw regionalnych i tradycyjnych w menu	Procentowy udział produktów i potraw regionalnych i tradycyjnych w ogólnej liczbie potraw
1.	30	10	33,3
2.	45	15	33,3
3.	35	0	0
4.	35	10	28,6
5.	40	10	25,0
6.	65	0	0
7.	30	11	36,7
8.	40	0	0
9.	36	6	16,7
10.	40	10	25,0
11.	35	8	22,9
12.	30	10	33,3
13.	29	11	37,9
14.	40	0	0
15.	40	9	22,3
16.	50	12	24,0
17.	48	0	0
18.	30	8	26,7
19.	39	10	25,6
20.	35	10	28,6
21.	20	11	55,0
22.	28	8	28,6
23.	25	0	0
24.	35	10	28,6
25.	62	10	16,1
26.	38	12	31,6
27.	12	10	83,3
28.	20	8	40,0
29.	49	9	18,4
30.	37	11	29,7

wśród potraw tradycyjnych był znacznie mniejszy i wynosił około 28%. Region Podkarpacia wyróżniał się potrawami mącznymi – to one dominowały w menu badanych lokali gastronomicznych, stanowiąc około 38% wszystkich dań tradycyjnych, a wśród nich do najczęściej wymienianych w menu należały: placek po góralsku, placki sądeckie, fuczki (naleśniki z kapustą), pierogi po huculsku (z bryndzą).

Większość badanych lokali gastronomicznych (80%) oferuje potrawy i produkty regionalne i tradycyjne. Tylko nieliczna grupa lokali posiada bogatą ofertę produktów i potraw regionalnych i tradycyjnych. Są to lokale oferujące

m.in.: (pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, proziaki ze smalcem, zupę pomidorową z lanym ciastem, żurek staropolski, kiełbasę swojską pilzneńską, kiełbasę głogowską, kaszanke, ser biały z Jasienicy Rosielnej) (Tabela 4). Co piąty badany lokal gastronomiczny nie ma swojej ofercie potraw regionalnych i tradycyjnych.

Zdaniem respondentów wzrost zainteresowania produktami regionalnymi i tradycyjnymi wynika ze smaku i zapachu tych produktów (77%), chęci urozmaicenia oferty (63%). Ponadto 43% respondentów twierdzi, że produkty regionalne i tradycyjne charakteryzują dany region. Prawie 40% ankietowanych sądzi, iż poprzez

Tabela 3. Struktura asortymentowa potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych w menu lokalu gastronomicznego. Źródło: Badania własne.

Lp.	Produkty mięsne (%)	Produkty mączne (%)	Zupy (%)	Pozostałe (%)
1.	10	40	10	40
2.	50	15	15	20
3.	30	20	20	30
4.	35	10	20	35
5.	10	45	35	10
6.	25	15	35	25
7.	30	30	10	30
8.	20	15	25	40
9.	35	0	35	30
10.	30	30	20	20
11.	25	25	30	20
12.	30	0	30	40
13.	35	15	15	35
14.	10	50	0	40
15.	40	10	0	50
16.	20	35	0	45
17.	20	30	20	30
18.	30	20	10	40
19.	30	10	30	30
20.	45	0	0	55
21.	10	20	15	55
22.	10	10	20	60
23.	45	20	25	10
24.	35	10	25	30

Tabela 3. Struktura asortymentowa potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych w menu lokalu gastronomicznego. Źródło: Badania własne. cz. I.

Lp.	Potrawy i produkty oferowane w punkcie gastronomicznym
1.	Pierogi z kaszą i boczkiem, Pierogi razowe z kapustą kiszoną, Kotlet schabowy tradycyjny, Żurek, Barszcz z krokietem, Wyroby mięsne z zakładu mięsnego Wisłok, Nabiał z Jasienicy Rosielnej, Jaja i warzywa od prywatnych dostawców.
2.	Pierogi z kaszą, Placki ziemniaczane ze śmietaną, Placki Kuźniowe, Kociołek kowala, Wątróbka z cebulą, Golonka, Kotlet schabowy tradycyjny, Nabiał z Jasienicy Rosielnej, Wyroby mięsne Zakład Dobrucowa, Owoce i warzywa prywatni dostawcy.
3.	Żurek staropolski, Flaki, Schab po polsku, Pierogi z kapustą grzybami, Barszcz z uszkami, Warzywa i owoce prywatni dostawcy, Nabiał z Jasienicy Rosielnej, Produkty mięsne Pilzno, Ryby z Sieniawy.
4.	Żurek z wędzonką, Flaczki po podkarpacku, Żeberka w miodzie, Pierogi z kaszą jaglaną w kapuście kiszonej, Kiełbasa swojska z Pilzna, Nabiał z Jasienicy Rosielnej.
5.	Staropolski żur, Regionalna pieczeń z karkówki, Pstrąg z pieca, Kołaczek z serem lub makiem, Zupa czosnkowa z grzankami, Produkty mięsne z zakładu Wrocanka, Pstrąg z Sieniawy, Jajka od prywatnych dostawców.
6.	Ser wędzony zapiekany, Barszcz kwaszony z buraków ćwikłowych, Schab z kością, Pierogi ruskie serwowane z brązową zasmażką, Flaczki po staropolsku, Żurek po Staropolsku, Boczek z Wetliny, Górecki kompot z suszu, Olej podkarpacki, Paszтет zapiekany.
7.	Kotlet schabowy z kością, Regionalne miody, Żurek z jajkiem, Gołąbki, Pierogi z kapustą i grzybami, Pstrąg, warzywa i owoce od prywatnych dostawców, Wyroby i produkty mięsne.
8.	Pierogi ruskie, Pierogi z soczewicą, Pierogi z borówkami, Proziaki, Kotlet schabowy tradycyjny, Tradycyjne ciasta, miód regionalny, Przyprawy, Owoce i warzywa.
9.	Pierogi z kapustą, Pierogi z truskawkami, Swojska kaszanka z jabłkiem, Żołądki drobiowe z cebulą, Wątróbka drobiowa z pieczarkami, Schab z kością, Kiełbasa swojska, Chleb, Miód, Wino, Ser.
10.	Placki po węgiersku, Pierogi regionalne, Schabowy z kapustą zasmażaną, Pyzy z nadzieniem mięsnym, Ziemniaki podsmażane z cebulą, Gołąbki z ryżem i grzybami, Nabiał z Jasienicy Rosielnej, Produkty i wyroby mięsne z zakładu Wisłok.
11.	Deser na bazie derenia, Podkarpackie sery zagrodowe, Pstrąg, Kaczka z jabłkiem, Ser kozi z maliną i gorczyca, Policzek z morelą, Ser Polany, Wołowina z Beska, Wieprzowina i wędliny z Miejsca Piastowego, Dereń z Przemyśla.
12.	Barszcz czerwony z pierożkami i krokietem, Tradycyjny schabowy, Tradycyjne gołąbki w sosie, Pierogi ze śliwką suszoną, Nabiał z Mlekovity, Mięso z Wisłoka, Warzywa i owoce prywatni dostawcy.
13.	Kaszanka, Pierogi z bryndzą, Barszcz zabelany z ziemniakami, Kwaśnica, Nabiał Jasienica Rosielna, Warzywa i owoce prywatni dostawcy, Produkty mięsne masarnia Wisłok, Pstrąg z Sieniawy.
14.	Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, Proziaki ze smalcem, Pomidorowa z lanym ciastem, Żurek staropolski, Golonka po beskidzku, Placki po zbójnicku, Schab po chłopsku, Wątroba z rusztu po żydowsku, Pierogi po góralsku, Racuchy po wiejsku, Mizeria Małopolska, Kiełbasa swojska Pilzneńska, Kaszanka, Kiełbasa Głogowska, Twaróg z Jasienicy Rosielnej.
15.	Tradycyjne pierogi w trzech rodzajach, Rosół z makaronem, Flaki, Barszcz z uszkami, Krokiety, Kotlet schabowy, Placki ziemniaczane, Tradycyjna szalotka i sernik, Warzywa i owoce od miejscowych rolników, Mięso od miejscowych rzeźników.

Tabela 3. Struktura asortymentowa potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych w menu lokalu gastronomicznego. Źródło: Badania własne. cz. II.

16.	Oscypek z żurawiną, Żurek tradycyjny z jajkiem i kielbasą, Tradycyjny kotlet schabowy, Placek ziemniaczany po bieszczadzku, Gołąbki domowe, Kopytka, Mięso z Dobrucowej, Pstrąg z Sieniawy, Owoce i warzywa od prywatnych dostawców.
17.	Śledzik w zalewie staropolskiej, Tradycyjny barszcz z botwinką, Dworski żurek pachnący wędzonką, Kotlet schabowy z żebrem z kapustą zasmażaną, Golonko wieprzowe pieczone w domowych powidłach, Mięso i produkty mięsne z Pilzna, Owoce i warzywa prywatni dostawcy, Jajka, Nabiał.
18.	Rosół domowy z makaronem, Żurek z chrzanem, Pierogi ze śliwkami i śmietaną, Racuchy cytrynowe, Pierogi z kaszą gryczaną i grzybami, Schabowy na smalcu, Pierogi z serem, Nabiał z Jasienicy Rosielnej, Produkty mięsne z zakładu Wisłok, Owoce i warzywa lokalni dostawcy.
19.	Deska chłopska (proziaki, smalec, ogórek kiszony), Borowikowa z kołdunem, Żurek staropolski z jajkiem i kielbasą, Ziemniaki z koperkiem i kwaśnym mlekiem, kotlet schabowy tradycyjny, Golonka po chłopsku z kapustą zasmażaną, Gołąbki w sosie pieczarkowym, Dorsz po wiejsku, Kielbasa swojska z Pilzna, Schab i golonka z zakładu Domicel, Warzywa i owoce prywatni dostawcy.
20.	Regionalne pierogi z gryką i boczkiem, Tradycyjny schab z kością, Kaczka z duszonymi jabłkami i żurawiną, Bulion dworski z pierogami mięsnymi, Wyroby stół wiejski (kielbasa starowiejska, kabanosy, Spyrka z cebulą) Kabanos Przeclaw, Nabiał Jasienica Rosielna, Jaja, Mąka.
21.	Flaczki po podkarpacku, Tradycyjny żur śląski, Placek ziemniaczany z kwaśną śmietaną, Kluski na parze z sosem truskawkowym, Pierogi razowe z kaszą gryczaną, Knedle, Nabiał Jasienica Rosielna, Warzywa i owoce od miejscowych dostawców, Produkty i wyroby mięsne zakład Wrocanka.
22.	Gołąbki z ziemniakami kaszą gryczaną, Żurek z ziemniakami, Kotlet po beskidzku z rydzami, Pierogi z soczewicą, Pierogi ze śliwką suszoną, Owoce, warzywa, jajka prywatni dostawcy, Nabiał Mlekovita, Produkty mięsne zakład Wisłok.
23.	Staropolski rosół z makaronem, Żur, Flaki Rymanowskie, Wątróbki królicze serwowane na grzance podawane z jabłkiem i smażoną cebulą, Smalec staropolski z wędzonką podawany z chlebem i kwaszonymi ogórkami, Pieczony pstrąg, Schabowy po chłopsku, Regionalne pierogi z ziemniakami, Wyroby na stół wiejski Pilzno, Produkty mleczne Mlekovita, Warzywa i owoce lokalni dostawcy.
24.	Kaszanka z Dobrucowej, Deska regionalnych wędlin, Deska serów regionalnych z domową konfiturą, Domowy chleb z masłem czosnkowym, Łękowska Kwasówka z kielbasą, Żurek na domowym zakwasie z jajkiem grzybami i kielbasą, Pierogi z jagnięciną z Bieszczad, Ser z serowarni Piastowskiej, Szynki i wyroby mięsne Dobrucowa, Szynka surowo dojrzewająca z Jasiołki, Pstrąg Sieniawa.

produkty regionalne oferowane w lokalu wspierani są lokalni producenci (Rycina 2).

Z kolei Żakowska-Biemans and Kuc (2009) uzyskały wyniki świadczące o wyborze tego typu żywności ze względu na zaspokojenie potrzeb związanych z poszukiwaniem nowych doznań kulinarnych oraz walory sensoryczne. Respondenci badani przez Grębowca (2017) wskazywali na smak i zapach produktów, niepowtarzalność i cechy jakościowe związane z regionalizacją a także chęć urozmaicenia

jadłospisu.

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego stwierdzono, że wśród lokali oferujących produkty i potrawy regionalne i tradycyjne, najczęściej nabywaną grupą tradycyjnych artykułów żywnościowych były produkty mleczarskie z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej. Badani deklarowali także zakup Pstrągów z Sieniawy, Serów z Polan, Serów z Serowarni Piastowskiej. 20% badanych właścicieli lokali gastronomicznych

Ryc. 2. Czynniki wpływające na wzrost zainteresowania żywnością regionalną i tradycyjną. Źródło: Badania własne. Respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi.

nie kupuje jadłospisu.

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego stwierdzono, że wśród lokali oferujących produkty i potrawy regionalne i tradycyjne, najczęściej nabywaną grupą tradycyjnych artykułów żywnościowych były produkty mleczarskie z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej. Badani deklarowali także zakup Pstrągów z Sieniawy, Serów z Polan, Serów z Serowarni Piastowskiej. 20% badanych właścicieli lokali gastronomicznych nie kupuje żadnych produktów regionalnych i tradycyjnych.

Preferowanymi miejscami zakupu produktów regionalnych i tradycyjnych dla badanych były zakupy bezpośrednio od producenta (83%), zakupy na bazarach (80%) Badani wymieniali także zakupy w specjalistycznych sklepach z tego typu żywnością (37%), w super- i hipermarketach (33%) oraz w hurtowniach (30%). Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem respondentów cieszyły się takie miejsca jak: okresowe kier-

masze (13%) i osiedlowe sklepiki (3%) – Rycina 3. W badaniach Grębowca (2017) preferowanymi miejscami zakupu były targi i bazy, jarmarki i festiwale zdrowej żywności oraz sklepy producenta. Respondenci wskazywali też na Internet jako miejsce zakupu takiej żywności.

Zainteresowanie klientów lokali gastronomicznych produktami i potrawami regionalnymi i tradycyjnymi respondenci ocenili jako bardzo duże i duże (53%), jako średnie – oceniło 43% badanych. Za ledwie 10% badanych określiło zainteresowanie tego typu produktami i potrawami w lokalach gastronomicznych jako małe (Rycina 4).

Z kolei Szlachciuk et al. (2017) na pytanie o główne przyczyny braku zainteresowania żywnością regionalną i tradycyjną wskazywali brak potrzeb związanych z nabywaniem tego typu produktów, zbyt wysoki poziom cen, brak znajomości takich produktów oraz trudności z dotarciem do tego typu produktów.

Ryc. 3. Miejsce nabywania produktów regionalnych i tradycyjnych wykorzystywanych w lokalu gastronomicznym. Źródło: Badania własne. Respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi.

Ryc. 4. Ocena zainteresowania klientów ofertą potraw regionalnych i tradycyjnych w lokalu gastronomicznym. Źródło: Badania własne.

Ryc. 5. Ocena zainteresowania ofertą produktów i potraw regionalnych i tradycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat. Źródło: Badania własne.

Kolejnym obszarem badania była stwierdzenie, czy na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie żywnością regionalną i tradycyjną wzrasta. 67% respondentów wskazało, że zainteresowanie znacznie wzrosło, a 33% ankietowanych określiło je jako pozostające bez zmian (Rycina 5).

Poziom cen kupowanych produktów regionalnych i tradycyjnych 53% badanych oceniło jako odpowiedni. Dla 40% respondentów ceny są wysokie, zaś 7% badanych stwierdziło, że poziom cen jest niski. Asortyment żywności tradycyjnej i regionalnej na rynku dla 67% ankietowanych jest duży i bardzo duży, dla 17% badanych jest on odpowiedni, zaś dla 7% mały.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Powiat krośnieński obfituje w lokale gastronomiczne oferujące w swoim menu potrawy i produkty regionalne i tradycyjne. Zapewne wynika to z faktu położenia na terenie miejscowości uzdrowskich, w terenach atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo.

Propagowanie kultury i tradycji oraz wspieranie działań, zmierzających do rozpowszechniania wiedzy na temat naszego dziedzictwa kulinarnego może sprawić, że wyroby regionalne i tradycyjne staną się jedną z wizytówek Polski, a szczególnie jej regionów, stanowiącą ogromną atrakcję turystyczną. Propagowanie idei ochrony nazw produktów regionalnych i tradycyjnych

jest bardzo ważnym elementem rozwoju obszarów wiejskich i wpływa na rozwój terenów, z których pochodzą. System ochrony sprzyja również zróżnicowaniu działalności na obszarach wiejskich, także na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz zapobiega wyludnianiu się tych obszarów.

System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, a ich produkcja może stanowić istotne źródło dochodów dla lokalnych społeczności. Produkty te, oprócz doskonałej wizytówki regionu mogą stać się istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój i atrakcyjność obszarów wiejskich, szansą na zwiększenie i uatrakcyjnienie ofert lokali gastronomicznych. Właściciele lokali gastronomicznych przywiązują dużą wagę do różnorodności oferowanych potraw.

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski:

- 1) właściciele badanych lokali gastronomicznych znają pojęcie żywności tradycyjnej i regionalnej;
- 2) ponad 80% badanych pozyskuje informacje na temat żywności regionalnej i tradycyjnej z Internetu, a preferowanymi miejscami zakupu tego typu żywności są bazy (83%) oraz zakup bezpośrednio od producenta (80%);
- 3) Większość właścicieli badanych lokali oferuje w menu produkty i potrawy regionalne i tradycyjne (80%) oraz zauważa rosnące zainteresowanie tego typu żywnością (67%).

LITERATURA

BOLANOWSKA, J. AND LITAROWICZ, D. (2006) 'Kuchnia regionalna okolic Rymanowa i Kračunowiec', Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, pp. 64.

BOROWSKA, A. (2008) 'Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych', ZN SGGW Ekonomia i Organizacja Gospodarki, 72, pp. 145-159.

DĄBROWSKA, A. (2018) 'Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych', Wyzwania dla marketingu. Handel Wewnętrzny, 3(374), pp. 106-

117.

GERMANÒ, A. (2009) 'Le politiche europee della qualità alimentare', Rivista di Diritto Alimentare, 3.

GRĘBOWIEC, M. (2017) 'Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy', Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 17 (XXXII), zeszyt 2, pp. 65–80.

KAPAŁA, A. (2017) 'Prawne determinanty polityki jakości produktów rolnych i środków spożywczych', Studia Iuridica Lublinensia vol. XXVI, 1 (data dostępu 10.10.2020).

KILAR, J., KUSZ, B., RUDA, M. (2019) 'Produkty regionalne i tradycyjne innowacyjnym powrotem do korzeni żywności', Wiadomości Zootechniczne, R. LVII, 1, pp. 68–77.

KRAJEWSKI, K., TUL-KRZYSZCZUK, A., KONDRACIUK, P., ŚWIĄTKOWSKA, M. (2009) 'Doświadczenia i znaczenie produktów tradycyjnych w promocji regionów turystycznych' [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, (red.) Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D., Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, pp. 103-117.

OSZUP-RAWICZ, M. (2017) 'Sztuka kulinarna jako przemysł kreatywny', Załącznik Kulturoznawczy 4, pp. 149-176.

RYDZ-ŻBIKOWSKA, A. (2018) 'Produkty regionalne i tradycyjne jako instrument dla pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego', Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 59, pp. 1-14.

SZLACHCIUK, J., BOBOLA, A., OZIMEK, I., CZYŻ, E. (2017) 'Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów', Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(39), pp. 77-88.

ŚWISTAK, E. (2014) 'Zwiększenie konkurencyjności produktów regionalnych przez ich wykorzystanie w ofercie gastronomicznej', SE-RiA, Roczniki Naukowe, 16(3), pp. 288-292.

WINAWER, Z. (2013) 'Produkty tradycyjne i regionalne w krótkich łańcuchach żywności', EFR-WP. Warszawa, pp. 191.

WOŹNICZKO, M. AND PIEKUT, M. (2015) 'Stan rynku żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce', Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, pp. 106-112.

ŻAKOWSKA-BIEMANS, S. AND KUC, K. (2009) 'Żywność regionalna i tradycyjna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów', Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(64), pp. 105 – 114.

www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12 (data dostępu 10.10.2020).

§ Praca wpłynęła do redakcji: 10.01.2020 r.